

МУХАММЕД РАЗИ

студент медичинського інституту СумГУ.

Научний керівитель – Бурнос Е.Ю., ст. преп. каф. МПІГ СумГУ.

СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ В ІНДІЇ

Індія – одна з найбільших за площею і друга після Китаю за населенням країна світу. Кожен шостий житель нашої планети мешкає в Індії. Половина дорослих індійців неписьменна, третина населення живе нижче і так вкрай низького рівня злиденності, а дві третини його все ще зайняті в аграрному секторі. Причини криються у 200-літньому пануванні англійських колонізаторів.

Після отримання державою незалежності в 1947 році пріоритетною стала мета: удосконалити загальну обов'язкову шкільну освіту, хоча цього повною мірою досягти так і не вдалося. Але в цілому, в Індії відсоток письменності значно виріс. За останнє десятиліття скоротилася загальна кількість безграмотних (на 31,9 млн. чоловік). На початок 1990-х років в країні налічувалося 154 млн. учнів. Число викладачів початкової, середньої і вищої школи складає близько 3,5 млн. чоловік.

Навчання в школі безкоштовне і обов'язкове для дітей молодше 15 років. З 1983 року система освіти Індії придбала наступну структуру: початкова і неповна середня школа (програма навчання розрахована на 10 років). Для вступу до вищого навчального закладу необхідно закінчити 12-річну повну середню школу. Три роки потрібні для отримання першого університетського ступеня. Початкове навчання в кожному штаті ведеться на прийнятій там офіційній мові, а університетська і вища технічна освіта – переважно англійською мовою. Для середньої школи характерна лінгвістична різноманітність, хоча прийнята тримовна формула: рідна мова – основна, хінді або англійська – друга і ще одна з мов Індії – третя.

Наприкінці 90-х років в Індії діяли 226 університетів, що складаються з 4,7 тис. коледжів з викладанням природних і гуманітарних наук, 1,9 тис. педагогічних, 185 інженерно-технічних і 359 медичних коледжів. Серед університетів є невеликі (від 1-3 тис. студентів) і дуже великі (більше 100 тис. студентів). Є університети з однією спеціальністю і одним факультетом, а є вузи з багатьма факультетами.

В університетах Індії також навчаються студенти з США, Канади, Західної і Східної Європи. Індія – у минулому британська колонія і дотримується англійських традицій. Тому навчання тут ведеться англійською мовою. Вища освіта в країні надається на рівні програм європейських вузів. Це означає, що за невеликі гроші можна здобути якісну освіту, а згодом знайти престижну і високооплачувану роботу. Вартість навчального року близько 15000 доларів.

В індійських вузах представлено достатньо багато спеціальностей. Найбільш поширеними вважаються: ювелірна справа (оскільки країна багата на різні мінерали), фармакологія (просунуто виробництво лікарських препаратів) і менеджмент.

Система вищої освіти в Індії підрозділяється на 3 рівні:

1. Бакалавріат. Бакалавр в мистецтвах, торгівлі, науках – 3 роки. У сільському господарстві, стоматології, фармакопеї, ветеринарії – 4 роки. В області архітектури і медицини – 5,5 років. У журналістиці, бібліотекознавстві і правознавстві – від 3 до 5 років.

2. Магістрат. Отримання ступеня магістра має дворічну підготовку, включає відвідини занять або написання дослідницької роботи.

3. Докторантура. Зарахування на докторський рівень відбувається після завершення ступеня магістра.

Освіта залишається важливою темою в Індії. Для індійців вона розглядається як засіб для соціальної та економічної мобільності. Індійські сім'ї продають землю і витрачають збереження всього свого життя, щоб вивчити своїх дітей.

СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ В ІНДІЇ

У тезах «Сучасна система освіти в Індії» міститься опис системи освіти в сучасній Індії. Зазначається, що Індія – це одна з найбільших країн світу, але половина індійського дорослого населення є неписьменною. У тексті міститься інформація про те, що навчання в школах Індії для дітей молодше 15 років обов'язкове і безкоштовне, також розглядається структура системи індійської освіти. Автор указує на те, що навчання у школі в кожному штаті ведеться на прийнятій там офіційній мові, а університетська освіта – переважно англійською мовою і надається на рівні програм європейських вузів. У тезах увага зосереджується на 3 рівнях вищої освіти в Індії. Автор робить висновок, що освіта є дуже важливою для індійців.

MODERN EDUCATION SYSTEM IN INDIA

The thesis "Modern education system in India" provides a description of the education system in modern India. It is noted that India is one of the largest countries in the world, but half of the Indian adult population is illiterate. The text contains information that education in Indian schools for children under 15 years is compulsory and free of charge, and the structure of the Indian education system is also considered. The author points out that schooling in each state is conducted in the official language adopted there, while university education is predominantly in English and is provided at the level of European higher education programs. The thesis focuses on 3 levels of higher education in India. The author concludes that education is very important for Indians.